

Poll: Religious Group (v6)

Published on: 02 April
2023

الإباضية Al-Ibadia

By Ltaief Zorgui, Zaytouna

Entry tags: Transnational Islam, Islamic Traditions, Maghreb Religions, Religious Group

Les Ibadis sont une secte appartenant à l'Islam On l'attribue à son fondateur, Abdullah bin Ibad al-Tamimi. Les Ibadis sont répandus dans le Sultanat d'Oman, où ils représentent 70% des Omanais. Ils sont également répandus à Jabal Nafusa, Zuwara en Libye, Wamsab en Algérie, Djerba en Tunisie, et certaines régions d'Afrique du Nord et de Zanzibar

Date Range: 708 CE - 2023 CE

Region: oman

Region tags: Asia, Arabian Gulf, West Asia, Oman

Oman est un pays arabe d'Asie occidentale et sa règle est une monarchie. Il couvre une superficie de 309 500 kilomètres carrés et est bordé au nord par le golfe d'Oman et les Émirats arabes unis, à l'ouest par l'Arabie saoudite et au sud par le Yémen et la mer d'Oman.

Status of Participants:

 Elite Religious Specialists Non-elite (common people, general populace)

Sources

Print sources for understanding this subject:

- Source 1: طعيمة صابن: الإباضية عقيدة ومذها، دار الجبل، بيروت 1406هـ=1986م
- Source 2: فأبيل: عبد الحي محمد: الإباضية وأراؤهم الكلامية دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية 2015
- Source 3: معمر: علي يحيى، الإباضية في موكب التاريخ، مكتبة الصامر للنشر والتوزيع، سلطنة عمان 1429هـ=2008م

Online sources for understanding this subject:

- Source 1 URL: <https://hawzah.net/ar/Article/View/78417/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%8F%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9>
- Source 1 Description: L'article présente les huit principes nodaux sur lesquels repose la pensée ibadite
- Source 2 URL: <https://dorar.net/frq/1331/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86>
- Source 2 Description: L'article présente le début de l'entrée des Ibadhis à Oman et comment leur présence s'y est développée jusqu'à ce qu'ils aient pu établir leur propre État dans le Sultanat d'Oman.
- Source 3 URL: <https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/536/7/2/171252>
- Source 3 Description: Une étude du champ doctrinal à travers ses contextes historiques et le suivi de ses interactions intellectuelles, notamment en Occident islamique

Relevant online primary textual corpora (original languages and/or translations):

- Source 1 URL: <https://archive.org/details/waq20112>
- Source 1 Description: Le livre traite de l'éducation des Ibadhis et de leur relation avec les Kharijites, il présente également les écoles Ibadhi les plus importantes et leurs croyances fondamentales.
- Source 2 URL: <https://books4arabs.com/BORE02-1/BORE02-1117.pdf>
- Source 2 Description: Le livre présente les points de vue ibadhi les plus importants sur les croyances islamiques les plus importantes, telles que l'existence de Dieu et ses attributs, et des questions invisibles telles que la résurrection, le jugement et la punition
- Source 3 URL: <https://2u.pw/B2Vskx>
- Source 3 Description: Le livre traite des étapes les plus importantes de la formation de l'ibadisme en Occident islamique, en Tunisie et en Algérie en particulier, puis de son développement à travers l'histoire

General Variables

Membership/Group Interactions

Are other religious groups in cultural contact with target religion:

 Yes Is the cultural contact competitive:

– Yes

Notes: La concurrence entre les Ibadis et les autres sectes islamiques portait sur l'espace géographique et l'influence politique

↳ Is the cultural contact accommodating/pluralistic:

– Yes

Notes: Dans les derniers stades de l'histoire des Ibadhi, ils ont commencé à travailler pour développer leurs relations avec d'autres sectes afin de continuer et de coexister malgré les manifestations d'isolement qu'ils entretiennent.

↳ Is the cultural contact neutral:

– No

↳ Is there violent conflict (within sample region):

– No

Notes: Actuellement, il n'y a pas de conflit, mais au début de la formation des Ibadites, ils ont mené de nombreuses batailles, ils ont donc été poursuivis par l'État omeyyade, ainsi que par l'État abbasside.

↳ Is there violent conflict (with groups outside the sample region):

– Yes

Notes: Il y a un conflit entre les Ibadis et les sectes sunnites, et il peut parfois atteindre une violence extrême, comme les incidents violents qui ont eu lieu entre les Ibadis et les Malikis dans l'État de Ghardaïa en Algérie. الصراع المذهبي بين الإباضية والمالكية في غرداية. عمراوي أميل : <https://www.irfaasawtak.com/extremism/2016/07/22/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9>

Does the religious group have a general process/system for assigning religious affiliation:

– Yes

↳ Assigned at birth (membership is default for this society):

– No

↳ Assigned by personal choice:

– Yes

↳ Assigned by class:

– Yes

↳ Assigned at a specific age:

– No

↳ Assigned by gender:

– No

↳ Assigned by participation in a particular ritual:

– No

↳ Assigned by some other factor:

– Yes [specify]: Il y a des fondements doctrinaux, et il n'est permis d'appartenir aux Ibadis qu'en reconnaissant ces principes doctrinaux Et le plus important d'entre eux - La croyance en la nullité de l'arbitrage entre Ali Ibn Abi Talib et Awiya Ibn Abi Sufyan - Le calife n'est pas tenu d'être de la tribu Quraish - L'essence et les attributs de Dieu sont un - L'inadmissibilité de voir Dieu dans l'au-delà - Le Coran est créé et non la parole de Dieu - Intercession : une entrée rapide au paradis, qui n'est pas disponible pour les pécheurs - L'auteur de la grande bénédiction des infidèles - Révolution contre le sultan injuste <https://hawzah.net/ar/Article/View/78417/%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9>

Does the religious group actively proselytize and recruit new members:

– No

Notes: Les Ibadites se distinguent par leur repli sur eux-mêmes, leur nombre est donc resté très faible

puisqu'ils ne dépassent plus trois millions et demi aujourd'hui, malgré le fait que le groupe s'est formé il y a des centaines d'années

Does the religion have official political support

– No

Notes: Le Sultanat d'Oman est considéré comme un État Ibadhi et est le sponsor officiel de presque tous les Ibadhis dans le monde

Is there a conception of apostasy in the religious group:

– Yes

- ↳ Are apostates prosecuted or punished:
 - No

Size and Structure

Number of adherents of religious group within sample region (estimated population, numerical):

– Estimated population, numeric: 3000000

Number of adherents of religious group within sample region (% of sample region population, numerical):

– Estimated population, percentage of sample region: 70

Scripture

Does the religious group have scriptures:

Scripture is a generic term used to designate revered texts that are considered particularly authoritative and sacred relative to other texts. Strictly speaking, it refers to written texts, but there are also "oral scriptures" (e.g. the Vedas of India).

– Yes

Notes: Les Ibadhis partagent avec d'autres musulmans que le Coran est leur livre saint

- ↳ Are they written:
 - Yes
- ↳ Are they oral:
 - No
- ↳ Is there a story (or a set of stories) associated with the origin of scripture:
 - No
- ↳ Are the scriptures alterable:
 - No
 - Notes: La Bible est le Coran et elle n'est pas sujette à changement, mais les interprétations des érudits Ibadhi de référence sont sujettes à changement en fonction des circonstances historiques
- ↳ Are there formal institutions (i.e. institutions that are authorized by the religious community or political leaders) for interpreting the scriptures:
 - Yes
 - ↳ Can interpretation also take place outside these institutions:
 - Yes
 - ↳ Interpretation is only allowed by officially sanctioned figures:
 - No
- ↳ Is there a select group of people trained in transmitting the scriptures:
 - No
- ↳ Is there a codified canon of scriptures:

– No

Architecture, Geography

Is monumental religious architecture present:

– Yes

↳ In the average settlement, what percentage of area is taken up by all religious monuments:

– I don't know

Notes: Les mosquées ibadites à Oman ne sont pas très différentes des mosquées des autres musulmans, et elles sont réparties dans tous les quartiers et villes, et elles ne se distinguent pas par d'immenses espaces tels que les monastères chrétiens ou les temples bouddhistes

↳ Size of largest single religious monument, square meters:

– Square meters: 0

Notes: Il n'y a pas de monuments ou de statues dans les mosquées musulmanes

↳ Height of largest single religious monument, meters:

– Height, meters: 0

Notes: Il n'y a pas de monuments ou de statues dans les mosquées musulmanes

↳ Size of average monument, square meters:

– Height, square meters: 0

Notes: Il n'y a pas de monuments ou de statues dans les mosquées musulmanes

↳ Height of average monument, meters:

– Height, meters: 0

Notes: Il n'y a pas de monuments ou de statues dans les mosquées musulmanes

↳ In the largest settlement, what percentage of area is taken up by all religious monuments:

– I don't know

Notes: Le nombre de mosquées, de mosquées et de chapelles de l'Aïd au Sultanat d'Oman a atteint 16 464 en 2019, dont la plus grande est la mosquée du Sultan Qaboos, construite sur une superficie estimée à 416 000 mètres carrés.

Are there different types of religious monumental architecture:

– No

Notes: L'école Ibadhi a souligné que les mosquées ne devraient pas être décorées ou décorées; Vous ne trouvez pas un mihrab creux avec une cavité profonde qui apparaît du mur de la qibla, un haut minaret, ou un dôme central, ou des décorations qui distinguaient la façade ou l'entrée, en plus de la disparition complète des mosaïques, mais récemment cette question a semblé changer et nous avons commencé à voir les décorations dans les mosquées ibadites, en particulier dans le sultanat d'Oman voir <https://muwatin.net/36220/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF>

Is iconography present:

– No

Are there specific sites dedicated to sacred practice or considered sacred:

– No

Notes: Les Ibadites n'ont pas leurs propres lieux sacrés, mais les mosquées sont considérées comme des lieux sacrés pour les musulmans, et il en va de même pour les Ibadites, dans lesquels ils pratiquent le culte de la prière.

Are pilgrimages present:

– Yes

↳ How strict is pilgrimage:

– Obligatory for all

Notes: Les Ibadites font un pèlerinage à la Kaaba pendant la saison du Hajj, comme les autres musulmans, et ils n'ont pas leur propre pèlerinage

Beliefs

Burial and Afterlife

Is a spirit-body distinction present:

Answer "no" only if personhood (or consciousness) is extinguished with death of the physical body. Answering yes does not necessarily imply the existence of Cartesian mind/body dualism, merely that some element of personhood (or consciousness) survives the death of the body.

– Yes

↳ Spirit-mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other body parts:

– Yes

Belief in afterlife:

– Yes

↳ Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group:

– Yes

Notes: Il y a une description de certains des événements du Jour de la Résurrection, tels que la résurrection, le jugement, le Paradis et l'Enfer, et l'intégralité des croyances Ibadhi à ce sujet, qui ne diffèrent pas des croyances des musulmans en général, sauf dans quelques détails minutieux tels que voir Dieu et la méthode de calcul. صابر: طعيمة، الاباضية عقيدة ومذهبها، ص-ص 124-127

↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world:

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "above" space:

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "below" space:

– No

↳ Afterlife in vaguely defined horizontal space:

– No

↳ Afterlife located in "other" space:

– Yes [specify]: L'espace de l'au-delà part de la tombe et s'appelle la vie de l'isthme, puis dans un second temps, la résurrection générale de toute la création se fait dans un espace indéfinissable physiquement.

Reincarnation in this world:

– No

Are there special treatments for adherents' corpses:

– Yes

↳ Cremation:

– No

↳ Mummification:

– No

↳ Interment:

– Yes

↳ Corpse is flexed (legs are bent or body is crouched):

– No

- ↳ Corpse is extended (lying flat on front or back):
 - Yes
- ↳ Corpse is upright (where body is interred in standing position):
 - No
- ↳ Corpse is interred some other way:
 - Yes [specify]: Allongé sur le côté droit
- ↳ Cannibalism:
 - No
- ↳ Exposure to elements (e.g. air drying):
 - No
- ↳ Feeding to animals:
 - No
- ↳ Secondary burial:
 - No
- ↳ Re-treatment of corpse:
 - No
- ↳ Other intensive (in terms of time or resources expended) treatment of corpse :
 - No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:
– No

Are grave goods present:
– No

Are formal burials present:
– No

Supernatural Beings

Are supernatural beings present:
– Yes

Notes: Pas au sens linguistique, mais les Ibadites, comme le reste des musulmans, croient à l'existence des djinns et à l'existence des anges, étant donné que ces êtres surnaturels sont mentionnés dans le Saint Coran pour les musulmans.

- ↳ A supreme high god is present:
 - Yes
 - ↳ The supreme high god is anthropomorphic:
 - No
 - ↳ The supreme high god is a sky deity:
 - Yes
 - ↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld):
 - Yes
 - ↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god):
 - No

- ↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:
 - No
- ↳ The supreme high god is a kin relation to elites:
 - No
- ↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites:
 - No
- ↳ The supreme high god is unquestionably good:
 - Yes
- ↳ Other feature(s) of supreme high god:
 - No
- ↳ The supreme high god has knowledge of this world:
 - Yes
 - ↳ The supreme god's knowledge is restricted to particular domain of human affairs:
 - No
 - ↳ The supreme high god's knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region:
 - No
 - ↳ The supreme high god's knowledge is unrestricted within the sample region:
 - No
 - ↳ The supreme high god's knowledge is unrestricted outside of sample region:
 - Yes
 - ↳ The supreme high god can see you everywhere normally visible (in public):
 - Yes
 - ↳ The supreme high god can see you everywhere (in the dark, at home):
 - Yes
 - ↳ The supreme high god can see inside heart/mind (hidden motives):
 - Yes
 - ↳ The supreme high god knows your basic character (personal essence):
 - Yes
 - ↳ The supreme high god knows what will happen to you, what you will do (future sight):
 - Yes
 - ↳ The supreme high god has other knowledge of this world:
 - Yes [specify]: IL est Dieu unique omnipotent
- ↳ The supreme high god has deliberate causal efficacy in the world:
 - Yes
 - ↳ The supreme high god can reward:
 - Yes

- ↳ The supreme high god can punish:
 - Yes
- ↳ The supreme high god has indirect causal efficacy in the world:
 - Yes
- ↳ The supreme high god exhibits positive emotion:
 - Yes
- ↳ The supreme high god exhibits negative emotion:
 - Yes
 - Notes: Dieu se met très en colère contre ceux qui lui désobéissent et contre les personnes qui commettent de mauvaises actions qui nuisent aux autres et les menacent de punition
- ↳ The supreme high god possesses hunger:
 - No
- ↳ Is it permissible to worship supernatural beings other than the high god:
 - No
- ↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature:
 - Yes [specify]: Il est tout puissant
- ↳ The supreme high god communicates with the living:
 - Yes
 - ↳ In waking, everyday life:
 - No
 - ↳ In dreams:
 - Yes
 - ↳ In trance possession:
 - No
 - ↳ Through divination practices:
 - No
 - ↳ Only through religious specialists:
 - No
 - ↳ Only through monarch
 - No
 - ↳ Other form of communication with living:
 - Yes [specify]: La communication avec Dieu est une forme d'inspiration soufie qui représente les pensées qui viennent à l'esprit dans des états de pureté spirituelle
- ↳ Previously human spirits are present:
 - No
- ↳ Non-human supernatural beings are present:
 - No
- ↳ Mixed human-divine beings are present:
 - No

- ↳ Does the religious group possess a variety of supernatural beings:
 - No

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present:

This refers to surveillance by supernatural beings of humans' behaviour and/or thought particularly as it relates to social norms or potential norm violations.

– Yes

- ↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular:

Prosocial norms are norms that enhance cooperation among members of the group, including obviously "moral" or "ethical" norms, but also extending to norms concerning honouring contracts and oaths, providing hospitality, coming to mutual aid in emergencies, etc.

 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about taboos:
 - Yes
 - ↳ Food:
 - Yes
 - ↳ Sacred space(s):
 - Yes
 - ↳ Sacred object(s):
 - No
 - ↳ Supernatural beings care about other:
 - No
 - ↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists:
 - Yes
 - ↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions:
 - Yes
 - ↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities:
 - Yes
 - ↳ Supernatural beings care about sex:
 - Yes
 - ↳ Adultery:
 - Yes
 - ↳ Incest:
 - Yes
 - ↳ Other sexual practices:
 - Yes [specify]: homosexualit- sodomie
 - ↳ Supernatural beings care about lying:
 - Yes
 - ↳ Supernatural beings care about honouring oaths:
 - Yes
 - ↳ Supernatural beings care about laziness:

- Yes
- ↳ Supernatural beings care about sorcery:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about shirking risk:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about gossiping:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about property crimes:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about performance of rituals:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about economic fairness:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about personal hygiene:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about other:
 - Yes [specify]: Dieu se préoccupe de tout

Do supernatural beings mete out punishment:

– Yes

- ↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known:
 - Yes
 - ↳ Done only by high god:
 - Yes
 - ↳ Done by many supernatural beings:
 - Yes
 - ↳ Done through impersonal cause-effect principle:
 - Yes
 - ↳ Done by other entities or through other means [specify]
 - No
 - No
- ↳ Is the reason for supernatural punishment known:
 - Yes

- ↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:
 - Yes
 - ↳ Done to enforce group norms:
 - No
 - ↳ Done to inhibit selfishness:
 - Yes
 - ↳ Done randomly:
 - No
 - ↳ Other [specify]
 - No
 - ↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife:
 - Yes
 - ↳ Supernatural punishments in the afterlife are highly emphasized by the religious group:
 - Yes
 - ↳ Punishment in the afterlife consists of mild sensory displeasure:
 - No
 - ↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure:
 - Yes
 - ↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form:
 - No
 - ↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm:
 - No
 - ↳ Other [specify]
 - No
 - ↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime:
 - No
- Do supernatural beings bestow rewards:
- Yes
 - ↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known:
 - Yes
 - ↳ Done only by high god:
 - Yes
 - ↳ Done by many supernatural beings:
 - No
 - ↳ Done through impersonal cause-effect principle:
 - Yes
 - ↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:
 - Yes

- ↳ Done to enforce group norms:
 - Yes
- ↳ Done to inhibit selfishness:
 - Yes
- ↳ Done randomly:
 - No
- ↳ Supernatural rewards are bestowed out in the afterlife:
 - Yes
 - ↳ Supernatural rewards in the afterlife are highly emphasized by the religious group:
 - Yes
 - ↳ Reward in the afterlife consists of mild sensory pleasure:
 - No
 - ↳ Reward in the afterlife consists of extreme sensory pleasure:
 - Yes
 - ↳ Reward in the afterlife consists of eternal happiness:
 - Yes
 - ↳ Reward in the afterlife consists of reincarnation as a superior life form:
 - No
 - ↳ Reward in the afterlife consists of reincarnation in a superior realm:
 - No
 - ↳ Other [specify]
 - No
- ↳ Supernatural rewards are bestowed out in this lifetime:
 - No

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present:

– No

Notes: Les Ibadis ne croient pas au retour du Christ et considèrent que le salut est confié à chaque musulman individuellement

Norms and Moral Realism

Are general social norms prescribed by the religious group:

– Yes

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious group:

– Yes

↳ What is the nature of this distinction:

- Present and clear

↳ Are specifically moral norms prescribed by the religious group:

- Yes

↳ Specifically moral norms are implicitly linked to vague metaphysical concepts:

– Yes

↳ Specifically moral norms are explicitly linked to vague metaphysical entities:

– Yes

↳ Specifically moral norms are linked to impersonal cosmic order (e.g. karma):

– Yes

Notes: Ici, nous devons préciser que les bonnes intentions et les bonnes actions procurent une mesure de bonheur et d'équilibre psychologique, contrairement aux mauvaises intentions qui provoquent de l'anxiété et des troubles et gâchent les relations sociales.

↳ Specifically moral norms are linked in some way to an anthropomorphic being:

– Yes

Notes: Ici, nous ne parlons pas de la signification linguistique de l'être anthropomorphe, mais nous entendons Dieu comme une entité existante qui se réalise en dehors de l'esprit et non comme un objet anthropomorphe qui existe dans ce monde.

↳ Specifically moral norms are linked explicitly to commands of anthropomorphic being:

– Yes

Notes: Le Coran est un texte divin sacré qui comprend de nombreux commandements et interdictions liés aux valeurs morales

↳ Specifically moral norms are have no special connection to metaphysical:

– No

↳ Moral norms apply to:

– All individuals within society

– All individuals (any time period)

Are there centrally important virtues advocated by the religious group:

– Yes

Notes: Ali Al-Sallabi a mentionné un ensemble de vertus et de valeurs adoptées par les Ibadites, telles que la chasteté, le courage, la générosité et autres. الصلابي (علي): الاباضية مدرسة اسلامية بعيدة عن الخوارج، ص. 558-520

Reference: 2019، الصلابي، علي. الاباضية مدرسة اسلامية بعيدة عن الخوارج. الطبعة الأولى.. ليبيا: علي الصلابي،

↳ Honesty / trustworthiness / integrity:

– Yes

↳ Courage (in battle):

– Yes

Notes: Au début de l'émergence des Ibadites, ils menaient de nombreuses guerres pour établir leur propre État, et ils voyageaient de l'Est islamique à l'Ouest, formant des armées et menant des guerres pendant ces étapes. 156-152 صص معمر (علي يحيى): الاباضية في موطن التاريخ، ص

↳ Courage (generic):

– Yes

↳ Compassion / empathy / kindness / benevolence:

– Yes

↳ Mercy / forgiveness / tolerance:

– No

Notes: Au début, les Ibadites ont traité les contrevenants avec toute la sévérité et la cruauté, et l'affaire a atteint le point de tuer, mais maintenant ils traitent leurs contrevenants avec une certaine tolérance, surtout à Oman. Quant aux Ibadites d'Algérie et du Maroc, ils traitent encore le contrevenant avec une certaine dureté et sévérité

↳ Generosity / charity:

– Yes

- ↳ Selflessness / selfless giving:
– Yes
- ↳ Righteousness / moral rectitude:
– Yes
- ↳ Ritual purity / ritual adherence / abstention from sources of impurity:
– Yes
- ↳ Respectfulness / courtesy:
– Yes
- ↳ Familial obedience / filial piety:
– Yes
- ↳ Fidelity / loyalty:
– Yes
- ↳ Cooperation:
– Yes
Notes: Les Ibadis montrent de nombreuses manifestations de coopération et de solidarité entre eux, mais ce comportement est faible et très craintif dans les relations avec les autres
- ↳ Independence / creativity / freedom:
– Yes
- ↳ Moderation / frugality:
– Yes
- ↳ Forbearance / fortitude / patience:
– Yes
- ↳ Diligence / self-discipline / excellence:
– Yes
- ↳ Assertiveness / decisiveness / confidence / initiative:
– Yes
- ↳ Strength (physical):
– Yes
- ↳ Power / status / nobility:
– Yes
- ↳ Humility / modesty:
– Yes
- ↳ Contentment / serenity / equanimity:
– Yes
- ↳ Joyfulness / enthusiasm / cheerfulness:
– Yes
- ↳ Optimism / hope:
– Yes
- ↳ Gratitude / thankfulness:
– Yes

↳ Reverence / awe / wonder:

– Yes

↳ Faith / belief / trust / devotion:

– Yes

↳ Wisdom / understanding:

– Yes

↳ Discernment / intelligence:

– Yes

↳ Beauty / attractiveness:

– No

Notes: Les Ibadites ont tendance à être simples en tout et ne recherchent pas les apparences attrayantes, ni dans la tenue vestimentaire, ni dans l'apparence, ni dans les bâtiments, en particulier les lieux de culte.

↳ Cleanliness (physical) / orderliness:

– Yes

↳ Other important virtues advocated by the religious group:

– No

Practices

Membership Costs and Practices

Does membership in this religious group require celibacy (full sexual abstinence):

– No

Does membership in this religious group require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence):

– No

Does membership in this religious group require castration:

– Yes

Does membership in this religious group require fasting:

– No

Does membership in this religious group require forgone food opportunities (taboos on desired foods):

– No

Does membership in this religious group require permanent scarring or painful bodily alterations:

– No

Does membership in this religious group require painful physical positions or transitory painful wounds:

– No

Does membership in this religious group require sacrifice of adults:

"Adults" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition of a human who is 18-years-old or older and who is legally responsible for his/her actions, then please specify that difference in the Comments/Sources: box below.

– No

Does membership in this religious group require sacrifice of children:

"Children" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition, please specify that different in the Comments/Sources: box below.

– No

Does membership in this religious group require self-sacrifice (suicide):

– No

Does membership in this religious group require sacrifice of property/valuable items:

– No

Does membership in this religious group require sacrifice of time (e.g., attendance at meetings or services, regular prayer, etc.):

– Yes

Does membership in this religious group require physical risk taking:

– Yes

Notes: Au début de l'histoire d'Ibadhi, l'appartenance à ce groupe signifiait une exposition permanente au danger de persécution et parfois d'être tué, mais dans les périodes ultérieures de l'histoire, l'appartenance à ce groupe ne représentait pas un danger physique.

Does membership in this religious group require accepting ethical precepts:

– Yes

Does membership in this religious group require marginalization by out-group members:

– Yes

Notes: Une personne qui se convertit de sa secte à l'ibadisme fait face à l'intimidation des membres de son groupe d'origine

Does membership in this religious group require participation in small-scale rituals (private, household):

– No

Does membership in this religious group require participation in large-scale rituals:

i.e. involving two or more households; includes large-scale "ceremonies" and "festivals."

– No

Are extra-ritual in-group markers present:

E.g. special changes to appearance such as circumcision, tattoos, scarification, etc.

– No

Does the group employ fictive kinship terminology:

– Yes

↳ Fictive kinship terminology universal:

– Yes

↳ Fictive kinship terminology widespread:

– No

↳ Fictive kinship terminology employed but uncommon:

– No

Society and Institutions

Levels of Social Complexity

The society to which the religious group belongs is best characterized as (please choose one):

– A band

Welfare

Does the religious group in question provide institutionalized famine relief:

– No

Does the religious group in question provide water management (irrigation, flood control):

– No

Is water management provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Does the religious group in question provide transportation infrastructure:

– No

Is transportation infrastructure provided for the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Taxation

Does the religious group in question levy taxes or tithes:

– No

Are taxes levied on the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Notes: Les Ibadites paient des impôts selon les lois des pays dans lesquels ils vivent. À Oman, l'autorité impose des impôts à tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance aux Ibadites ou à d'autres sectes.

Enforcement

Does the religious group in question provide an institutionalized police force:

– No

Do the group's adherents interact with an institutionalized police force provided by an institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Notes: Ils traitent avec la police des gouvernements des pays dans lesquels ils vivent.

Does the religious group in question provide institutionalized judges:

– Yes

Notes: Au Sultanat d'Oman, qui est un pays ibadite, les juges sont formés selon les enseignements de l'école de pensée ibadite, et les juges ibadites sont diplômés d'institutions officielles.

Do the group's adherents interact with an institutionalized judicial system provided by an institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Notes: Les Ibadites qui vivent dans des pays autres qu'Oman traitent avec l'institution judiciaire officielle de ces pays comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.

Does the religious group in question enforce institutionalized punishment:

– No

Are the group's adherents subject to institutionalized punishment enforced by an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Does the religious group in question have a formal legal code:

– Yes

Notes: Ceci n'est réalisé que dans le Sultanat d'Oman. Dans d'autres pays, les Ibadites ne bénéficient pas de ce privilège.

Are the group's adherents subject to a formal legal code provided by institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Notes: Surtout dans les pays qui n'adoptent pas l'école de pensée ibadite comme école de pensée.

officielle

Warfare

Does religious group in question possess an institutionalized military:

– Yes

Notes: Ceci n'est réalisé que dans le Sultanat d'Oman car il s'agit d'un État souverain ibadite et dispose d'une armée officielle

↳ Does the religious group in question have the power to conscript:

– Yes

Notes: Ceci n'est réalisé que dans le Sultanat d'Oman, mais dans d'autres pays, les Ibadites n'ont pas ce droit

↳ Does the religious group in question maintain a full-time military corps (e.g. Swiss Guard):

– No

↳ Does the religious group in question maintain a standing army:

– Yes

Notes: Ceci n'est réalisé que dans le Sultanat d'Oman

Do the group's adherents participate in an institutionalized military provided by institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Notes: En Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Libye, les Ibadis sont impliqués dans la sécurité républicaine, car ils sont citoyens de ces pays

Are the group's adherents protected by or subject to an institutionalized military provided by an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Written Language

Does the religious group in question possess its own distinct written language:

– No

Notes: La langue officielle de la secte Ibadhi est l'arabe

Is a non-religion-specific written language available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Is a non-religion-specific written language used by the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Calendar

Does the religious group in question possess a formal calendar:

– Yes

Notes: Le calendrier adopté par les Ibadis est le même calendrier adopté par les musulmans généraux, qui est le calendrier Hijri, tout comme les Ibadis utilisent le calendrier grégorien pour organiser la vie quotidienne.

Is a formal calendar provided for the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

Notes: A Oman, les corps savants ibadhi sont responsables du contrôle du calendrier, dans d'autres pays, les ibadhis dépendent du calendrier fixé par leur pays dans lequel ils vivent.

Food Production

Does the religious group in question provide food for themselves:

– No

Is food provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– Yes

↳ Please characterize the forms/levels of food production [choose all that apply]:

- Hunting (including marine animals)
- Fishing
- Patoralism
- Small-scale agriculture / horticultural gardens or orchards
- Large-scale agriculture (e.g., monocropping, organized irrigation systems)

Bibliography

General References

Reference: معمر, علي يحيى . الاباضية في نوكب التاريخ. عمان : مكتبة الضامري للنشر والتوزيع , 2008 , الإباضية Al-Ibadia

Reference: طعيمة , صابر . الاباضية عقيدة ومذهبها. الطبعة الأولى .. بيروت : دار الجيل , 1987 , الإباضية Al-Ibadia

Reference: محمد قابيل , عبد الحى . الاباضية وآراؤهم الكلامية. الاسكندرية / مصر : دار الفاء لدنيا الطباعة , الإباضية Al-Ibadia والنشر , 2015

Reference: قريش, محمد . عمان والحركة الاباضية. الطبعة الثانية .. سلطنة عمان : مكتبة مسقط , 1994 , الإباضية Al-Ibadia

Entry/Answer References

Reference: الصلابي , علي . الاباضية مدرسة اسلامية بعيدة عن الخواج. الطبعة الأولى .. ليبيا : علي الصلابي , 2019 , Yes